

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АҲОЛИ КАЙФИЯТИНИНГ ЎРНИ ҲАМДА УНГА САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТАЁТГАН АЙРИМ ҲОЛАТЛАР.....	4
2. Шарипов Санжар Собирович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИККА ЭРИШИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА: ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	12
3. Султанов Азиз Абралович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ҲАМКОРЛИК: АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	21
4. Адиллов Бахрамбек Кахраманович РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ.....	28
5. Ибадуллаев Сарварбек Шухрат ўғли ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА СУДЛАНГАНЛИК ИНСТИТУТИНИНГ ЖИНОЯТ- ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ.....	36
6. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуратович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	43
7. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРАДИГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИНИНГ РЕТРОАКТИВ АМАЛ ҚИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	51
8. Mamatkulov Kamoliddin Galabayevich ТАҚИQLАНГАН ЕКИНЛАРНИ YETISHTIRISH BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARNI TERGOV QILISH XUSUSIYATLARI VA ULARNING KRIMINALISTIK АНАМИЯТИ.....	59
9. Тулаганова Гулчехра Захитовна ОҚЛОВ ҲУКМИ ОДИЛ СУДЛОВНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҚОНУНИЙ ВА ЗАРУРИЙ ШАКЛИ СИФАТИДА: НАЗАРИЯ ВА ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	66
10. Ишанходжаев Саидахмад Акрамович АҚШНИНГ МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	74
11. Хакимов Равшан Тулкунович ПРАВООПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ, ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ...	86
12. Raxmetov Alibek Raxmatullayevich BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI XAVFSIZLIK KENGASHINI ISLOH QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	94

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Жамоат хавфсизлиги масалалари илмий-амалий
 тадқиқотлар маркази бош илмий ходими
 E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

**ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АҲОЛИ КАЙФИЯТИНИНГ ЎРНИ
 ҲАМДА УНГА САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТАЁТГАН АЙРИМ ҲОЛАТЛАР**

For citation: Mirzayev Jahongir Umirzoqovich. THE ROLE OF POPULATION MOOD IN ENSURING PUBLIC SAFETY AND SOME CASES THAT HAVE A NEGATIVE EFFECT ON IT. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 4-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572286>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда одоб-ахлоқ қоидаларининг ўрни ва аҳамияти, аҳоли кайфиятининг жамоат хавфсизлигига таъсири, бугунги кундаги айрим муаммолар, жумладан автомашина вақтинча туриши учун тўсиқлар ўрнатиб олиниши, фуқароларнинг психологик ва диний мазмундаги таълим олишга қизиқиши ортиб бораётганлиги ва ушбу жараёни тартибга келтириш зарурати, қарз олди-берди муаммоларини ҳал этишда маҳалла кўмагини йўлга қўйиш, автомашина сотиш бўйича шартномани нотариал расмийлаштиришни жараёнини қулайлаштириш, фуқароларнинг давлат хизматчиларидан рози бўлишини таъминлашда зарур бўлган тадбирлар ҳақида фикр ва мулоҳазалар ўз ифодасини топган. Шунингдек, муаллиф жамоат хавфсизлигини таъминлашда аҳоли кайфиятига салбий таъсир этаётган айрим ҳолатлар бўйича ўзининг илмий-амалий таклиф ва мулоҳазаларини илгари сурган.

Калит сўзлар: одоб-ахлоқ, аҳоли кайфияти, психологик ва диний билим, автомашина туриши учун тўсиқлар, қарз олди-берди, аҳолини рози қилиш, автомашина олди-бердиси, нотариус орқали расмийлаштириш, ишчи гуруҳ ташкил этиш, аризаларни камайтириш, жамоат хавфсизлиги, коррупцион ҳолат, фуқароларни қуттириб қўйиш, норозилик.

Мирзаев Жаҳонгир Умирзакович,
 Главный научный сотрудник Центр научно-практических
 исследований вопросов общественной безопасности
 Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
 E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

РОЛЬ НАСТРОЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается роль и значение правил нравственности в обеспечении общественной безопасности, влияние общественного настроения на общественную безопасность, некоторые проблемы современности, в том числе установка барьеров для временной парковки автомобилей, растущий интерес граждан к психологическим и религиозным образованиям, налаживание помощи махалли в решении вопросов задолженности граждан, сделать удобным нотариальный процесс оформления договоров купли-продажи, также отражены мнения по необходимым мерам для укрепления доверия граждан к государственным служащим. Также автор выдвинул свои научно-практические предложения и комментарии по некоторым случаям, которые негативно влияют на настроения населения в обеспечении общественной безопасности.

Ключевые слова: нравственность, настроение населения, психологические и религиозные знания, барьеры для парковки автомобиля, задолженность и займ, достижение удовлетворенности населения, купля-продажа автомобиля, нотариальное оформление, создание рабочей группы, сокращение заявлений, общественная безопасность, коррупционные случаи, факты ожидания граждан, недовольство.

Mirzaev Jahongir Umirzoqovich,
Chief scientific officer of the Centre for Scientific and Applied Research on Public Security of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: jahongirmirzayev970@gmail.com

THE ROLE OF POPULATION MOOD IN ENSURING PUBLIC SAFETY AND SOME CASES THAT HAVE A NEGATIVE EFFECT ON IT

ANNOTATION

In the article, the role and importance of etiquette in ensuring public safety, the impact of the public mood on public safety, some of today's problems, including the installation of barriers for temporary parking of cars, the growing interest of citizens in psychological and religious education, and this comments on the need to regulate the process, to establish neighborhood support in solving debt problems, to facilitate the process of notarization of the contract for the sale of a car, and to ensure the consent of citizens from civil servants has found its expression. Also, the author put forward his scientific and practical suggestions and comments on some cases that have a negative effect on the mood of the population in the provision of public safety.

Keywords: manners, mood of the population, psychological and religious knowledge, barriers to parking a car, lending and borrowing, pleasing the population, buying and selling a car, formalization through a notary, organization of a working group, reduction of applications, public safety, corruption, keeping citizens waiting, protest.

Аҳолининг кайфияти жамоат тартибини таъминлашда муҳим омиллардан бири саналади. Жумладан, аҳоли кайфиятининг яхшилиги уларда агрессивликни сўндира. Ҳамма нарсдан рози инсонда, баджаҳлик ва норозилик бўлмайди.

Аҳолининг кайфиятига одоб-ахлоқ қоидалари ва қонун устуворлигига барча фуқароларнинг амал қилиши, шунингдек эркинлик борасида уларнинг бирдек адолатли ва инсофли бўлиши таъсир ўтказади. Шу каби, Президентимиз таъкидлаганларидек “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак”[1], деган тамойилга барча давлат органлари ва идораларининг амал қилиши аҳоли кайфиятини юқори бўлишида муҳим омил ҳисобланади.

Қуйида айрим ҳолатлардан мисоллар келтириб ўтамиз.

Одоб-ахлоқ қоидалари жамиятда юриш туриш тартибини белгилаб беради ҳамда турли нохушликлар ва ҳуқуқбузарликнинг олдини олишга, шунингдек ўсиб келаётган авлодни хотиржам ва тинч-тотув яшаш руҳида тарбиялашга хизмат қилади.

Ўз навбатида, одоб-ахлоқ қоидаларига амал қилмаслик, уни менсимаслик ҳуқуқ ва эркинликларнинг бузилишига олиб келади.

Мисол учун, бугунги кунда марказий шаҳарларда кўп қаватли уйларнинг атрофига автомашина қўйиш учун металл тўсиқларнинг ўрнатиб олинганлиги ва бу ҳолат меҳмонга келган шахсларнинг автомашинасини қўйишида қийинчилик туғдираётганлиги ва дилини хира қилаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Халқимизда “меҳмон атои худо”, “қўшнининг ҳаққи” деган одоб-ахлоқ қоидаларининг пурмаъно мазмунига зид ушбу ҳаракатларни оқлаш учун ҳеч қандай асослар мавжуд эмас. Эрталабдан “тўсиғини” кулфлаб, кечки пайтда қайтиб келишади. Бу пайтда уйнинг ёнига кўплаб инсонлар келиб кетишади, автомашинасини қўя олмай қийналишади. Қолаверса, ушбу тўсиқлар пиёдаларнинг эркин ҳаракатига ҳам, борларнинг ўйнашига ҳам, бошқа автомашиналарнинг йўлдан қайрилиб олишларига ҳам халақит беради. Тўсиқ қилиб кулф ўрнатган қўштирноқ ичидаги жой (йўл)нинг эгаси, ушбу ерни ўзбошимчалик билан эгаллаб олган. Мазкур ер қисми учун ҳаттоки солиқ тўламайди. Ушбу ҳолат аҳолининг кайфиятига салбий таъсир этиши ва қўчаларнинг кўркини бузиб турганлиги билан бир қаторда, бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига ҳам дахл этмоқда.

Ҳуқуқ ва эркинликлар қонунлар билангина чекланиши мумкин, мазкур ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган жойда бошқаларнинг ҳам ҳаққи бор, шундай экан ушбу жойларга қонунан рухсатнома орқали, солиқларини тўлаган ҳолда эгалик қилишса, бошқаларнинг ички эътирозини, шунингдек фуқаролар ўртасидаги ўзаро зиддиятларни келтириб чиқармайди. Зеро, қонун устувор ва қатъий тартиб бор жойдагина ҳақиқий эркинлик бўлади. Бизнингча шу орқали, инсонларнинг ўзаро меҳрсизлиги ва бир-бирига нисбатан қаҳрда бўлишларининг олди олинади.

Япония, Жанубий Корея, Хитой каби кўпгина давлатларда автомашина қўйиладиган жойлар замонавий технологиялар ёрдамида тартибга келтирилган, шу билан биргаликда ушбу давлатларда ўзбошимчалик кўчанинг маълум бир қисми (йўл чети)ни эгаллаб тўсиқ ўрнатиш учун жуда катта жарималар белгилаб қўйилган.

Япония тажрибасига кўра, ҳар қандай шахс автомашина сотиб олишидан уни вақтинча қўядиган жойни олдиндан белгилаб олиши ва автомашинани расмийлаштирувчиларга бу ҳақида ҳужжат тақдим этиши лозим[2].

Қонунчиликка фуқароларга томонидан кўп-қаватли уйлар ва яшаш хонадонлар оралиғидаги кўча (йўл)ларнинг маълум бир қисмига автомашина қўйиш мақсадида тўсиқ ўрнатиш учун тегишли ҳокимликлардан рухсатнома олиш ёки солиқ идораларидан эгалланган жойнинг солиғини тўлаш тартибини белгиловчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозим бўлади. Бунда агарда тўсиқ ўрнатмасдан ва қатъий ўзиники қилиб олмасдан барча билан бир хилда умумий фойдаланилса, ҳеч қандай тақиқ ва солиқ тўлови қўлланилмайди.

Шу каби, бугунги кунда кўпчилик шахсларнинг психологик ва диний мазмундаги таълим олишга қизиқиши ортиб бормоқда. Бизнингча, ушбу жараёни турли норматив ҳужжатлар билан тўсиқлар қўйиш орқали тартибга олиб бўлмайди, чунки фуқароларда бунга эҳтиёж пайдо бўлган. Талаб бор жойда таклиф ҳам келиб чиқади. Жумладан, интернетда бундай таълимни онлайн амалга оширувчи ва эвазига ҳақ олувчи кўплаб телеграм гуруҳлари, канал ва сайтлар мавжуд.

Ушбу жараёнда давлат назоратини ўрнатиш радикализм, экстремизм каби ёт ғоялар тарғиб этилишининг олдини олишга хизмат қилади. Бу борадаги давлат назоратини таъминлаш учун ушбу йўналишда таълим берувчиларга лицензия орқали рухсат бериш ва улар томонидан берилаётган дарсларни мазмунини текшириб туришнинг соддалашган тизимини жорий этиш лозим. Бунга, ҳеч бир тақиқларсиз ёндашиб, инсонларнинг эркин диний ва психологик билим олишларига имкон бериш керак.

Бугунги кунда аҳолининг қарз олди-берди масаладаги ариза ва шикоятларининг кўпайиб бораётганлиги, қарзни қонуний қайтариб тартибидан тўлиқ хабардор эмаслиги, ушбу соҳага янада содда ва самарали ёндашув заруратини келтириб чиқармоқда.

Бизнинг фикримизча, аҳолининг маҳалла гувоҳлигида қарз олди-бердисини амалга ошириш тартибини йўлга қўйиш керак.

Ушбу тартибда, қарзни вақтида қайтариб бермаган шахс маҳалла томонидан бир икки маротаба огоҳлантирилиб, ҳар икки томоннинг ўзаро учрашуви ташкил этилади ва ҳужжатлаштирилади. Қарзни ундириш бўйича ўтказилган суҳбатдан натижа чиқмаганда тегишли тартибда фуқаролик судига мурожаат қилиши бўйича қарз берган шахсга тушунтирилади.

Фуқаролик судига мурожаат этган шахснинг қарз олди-бердиси маҳалла гувоҳлигида амалга оширилганлиги сабабли, дастлабки тўловдан озод этилади ҳамда қарз ундирилгандан кейин жавобгар (қарздор)дан давлат божи қопланиши белгиланади.

Бунинг натижасида аҳолида турли ташкилотларга ариза билан мурожаат қилиб юришлари камайишига эришилади. Қарз-олди берди маданияти ошади, бу йўналишда аҳолига ҳуқуқий ёрдам кўрсатилади.

Автомашиналарнинг олди-соттисини расмийлаштиришда айрим бюрократик тўсиқлар мавжуд. Жумладан, нотариус орқали олди-сотти шартномани расмийлаштириш учун эр-хотиннинг биргаликдаги розилиги керак. Айрим пайтларда эр ёки хотиннинг биргаликда нотариусга бориши ортикча ташвишдан бошқа нарса эмас, зеро уларнинг ҳар иккиси ҳам автомашина сотилишига рози. Бизнингча, ушбу мулкнинг сотилиши эр – хотин ажрашиш бўйича ариза берган бўлсагина розилигини тасдиқлаш мақсадга мувофиқ. Агарда эр-хотин ажрашиш бўйича ариза бермаган бўлса, олди-сотти шартномасини расмийлаштиришда нотариусга улардан бири келган бўлса иккинчисини масофавий алоқадан фойдаланиб оғзаки гаплашиш орқали розилигини сўраб расмийлаштириш қулайлик туғдиради.

Кўпгина давлатлар, мисол учун Россия Федерацияси каби давлатларда автомашинани сотишда эр-хотиннинг ҳар иккисини нотариусдан тасдиқланган розилиги шарт эмас[3].

Бизнингча, қонунчиликка фуқароларга қулайлик яратиш ва ортикча оврагарчиликларни олдини олиш учун, нотариусларда эр-хотин қонуний никоҳдан ажрашиш бўйича ариза бермаган бўлса, оғзаки розилигини масофавий алоқа орқали аниқлаб, олди-сотти шартномасини расмийлаштириш мумкинлиги бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозим.

Фуқароларни куттириб қўйиш, сарсор қилиш ва адолатсиз ҳаракатлар давлат органларига бўлган ишончни пасайтириши билан биргаликда норозилигини ҳам келтириб чиқаради.

Мазкур ҳолатларни аниқлаш ва чек қўйиш учун Ички ишлар вазирлиги ёки Бош прокуратура ҳузурида идоралараро ишчи гуруҳ тузиш ва ҳар чоракда ҳудудлардаги вазиятларни ўрганиб баҳолаб бориш лозим. Аниқланган камчиликларни бартараф этиш чораларини кўриш ва амалга оширилган ишлар ҳақида аҳолига ахборот бериб бориш, шунингдек ушбу ишчи гуруҳнинг “ишонч телефон”ларини аҳолига эълон қилиб, уларнинг таклиф ва хабарлари бўйича ҳам тадбирларни ташкил этиш керак.

Яна бир мисол, ижтимоий тармоқларда, кўча-куйда, одамлар орасида кимнидир йўлни пиёдалар ўтиш жойида автомашина уриб юборганлиги ҳақидаги хабарни эшитиб қоламиз. Битта савол туғилади, хўш пиёдани уриб юборган ҳайдовчига нима бўлди, унга қандай чора кўрилди, нима учун белгилаб қўйилган жойдан кесиб ўтаётган пиёдани автомашина уриб юбориши керак, ахир алоҳида йўл белгиси ўрнатилган йўл чизиқлари чизилган бўлса, одамларга нима бўлаяпти ўзи? деган эътирозли саволлар беришади.

Пиёдани уриб юборган шахс унга енгил тан жароҳати етказса, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик кодексининг 133-моддаси [4] билан жавобгарликка тортилади, унга базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан етти бараваригача миқдорда жарима солиниши ёки транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан бир йилдан уч йилгача муддатга маҳрум этилиши мумкин.

Ушбу кодекснинг 183-моддага кўра майда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик содир этган шахс учун базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солиниши ёки ўн беш суткагача муддатгача маъмурий қамокқа қўлланиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, йўлни пиёдалар учун мўлжалланган қисмидан кесиб ўтаётган шахсни уриб юборган автотранспорт ҳайдовчисининг ҳаракатини эҳтиётсизлик, бепарволик ёки ўз-ўзига ишониш (Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик кодексининг 133-моддаси) деб баҳоламасдан, амалдаги қонунларга нисбатан ҳурматсизлик ва безорлик замирида амалга оширилган қилмиш (Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик кодексининг 183-моддаси) деб баҳоланса, тўғри бўлади.

Шу ўринда, ушбу қилмиш учун жавобгарликни кучайтириш, жумладан маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда ва жинойт кодексда белгиланган жазоларни кучайтириш ёки алоҳида модда сифатида белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Маълумки, аксарият ҳолатларда инсонлар бировга моддий манфаат кўрсатишни ёки пора беришни ўз хоҳишларига кўра амалга оширмайди. Минг афсуски айрим давлат органлари ва ташкилотларида шундай ҳолатни яратишга интилувчи раҳбар ва ходимлар мавжуд.

Уларнинг бундай ишларига қонунчилик имконият бермаса-да, вазиятни шунга йўналтириб олиш учун ўзлари айрим қоидаларни тўқиб ўрнатиб олишга ҳаракат қилишади. Ушбу ҳаракатларини оқлаб “ёзилмаган қонунлар” бор деб, уларга амал қилиш кераклигини айтишдан ҳам тап тортишмайди.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунига кўра, коррупция бу — шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга ҳилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга ҳилоф равишда тақдим этиш[5] дир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сон Фармонининг 1-бандида “Мамлакат ривожланишининг бугунги босқичида коррупция Ўзбекистон давлати ва жамияти тараққиёти учун энг жиддий хавф-хатарлардан бири эканлиги қайд этилсин”[6] деб кўрсатилган.

Бизнинг фикримизча, бундай ҳолатларни бартараф этиш учун коррупцияга қарши курашни амалга оширувчи орган ва идоралар томонидан ҳар бир соҳани тафтишдан ўтказиши, коррупциявий ҳолатларни ва “ёзилмаган қонунлар”ни аниқлаши ҳамда бартараф этишни кучайтириш лозим. Зеро, адолат ўрнатилган ва қонун устувор жойда эркинлик ҳамда ривожланиш бўлади.

Яна бир масала, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва фуқароларни жабрланиб қолишини барвақт аниқлаш ҳамда барҳам бериш муҳим масала ҳисобланади. Амалдаги қонунга кўра, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бу — ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими[7]дир.

Бизнинг фикримизча, профилактик тадбирларни амалга оширишда, жумладан тарғибот тадбирларини ўтказишга, шунингдек айрим виктимологик профилактика чора-тадбирларини ўтказишга нодавлат ташкилотларини, қолаверса хусусий тадбиркорлик субъектларини ҳам жалб этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Аҳоли кайфиятига шахсинг иш жойидаги муҳит, миграция каби ҳолатлари ҳам ўз таъсирини ўтказади. Ташқи меҳнат миграцияси бўйича бир қанча олимлар ўз фикрларини билдириб ўтишган, уларнинг баъзилари мавжуд муаммоларнинг ечимлари бўйича таклифлар ҳам билдиришган[8].

Биз иш жойлардаги муҳит, иш вақтининг тўғри ташкил этилиши, иш берувчи ва ходимнинг ўзаро муносабатларига тўхталиб ўтмоқчимиз.

Аввало, қайд этишимиз жоизки, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига мувофиқ, ҳар кимга ўзининг ишлаб чиқаришга ва ижодий меҳнатга доир қобилиятларидан фойдаланиш ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган ҳар қандай фаолиятни амалга ошириш бўйича мутлақ ҳуқуқ тегишлидир[9].

Меҳнат қилиш инсон учун ҳуқуқ экан, меҳнат жамоасидаги муҳит, иш вақти, иш берувчи (раҳбар) ва ходимнинг муносабатлари ушбу ҳуқуқ доирасида ташкил этилиши лозим.

Кўпинча ишдан бўшатишган фуқаро ва унинг яқин қариндошлари ишдан бўшатган раҳбардан норози бўлиб бир қанча идораларга кўп йиллар давомида шикоят қилишади, бундай низолар ушбу инсонларнинг кайфиятига бевосита ўз таъсирини ўтказади.

Маълумки, иш берувчи ва ходим ўртасидаги қуйидаги масалалар бўйича тартибга солилмаган келишмовчиликлар яқка тартибдаги меҳнат низоларидир:

меҳнат тўғрисидаги қонунчиликни, меҳнат ҳақидаги бошқа ҳуқуқий ҳужжатларни ва меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини, меҳнат шартномасини қўллаш;

ходим учун яқка тартибдаги янги меҳнат шартларини белгилаш ёки мавжуд яқка тартибдаги меҳнат шартларини (шу жумладан меҳнатга ҳақ тўлашни) ўзгартириш.

Шунингдек, яқка тартибдаги меҳнат низоларига қуйидаги низолар ҳам киради:

иш берувчи ва мазкур иш берувчи билан илгари меҳнатга оид муносабатларда бўлган шахс ўртасидаги низо;

иш берувчи ва мазкур иш берувчи билан меҳнат шартномаси тузиш истагини билдирган шахс ўртасидаги низо, агар иш берувчи ушбу шахсни ишга қабул қилишни рад этган бўлса[10].

Бизнинг фикримизча, меҳнат низолари адолатли ва ҳолисона, шунингдек бирор томонга оғишмасдан тўғри ечилишигина шикоятчи эътирозларини тўхтата олади. Бу борада, жамоатчилик ва касаба уюшмаларининг роли ва фаоллигини, қолаверса ҳуқуқлари ҳамда таъсир кучини янада ошириш лозим.

Шартномада белгиланмаган ҳолатда ходимни ишлатишга йўл қўймаслик ва иш вақтини назорат қилиб бориш орқали баъзи оилалардаги келишмовчиликларнинг олди олинади, оналарнинг фарзандлар тарбияси билан шуғулланишларига кўпроқ имконияти бўлади ва шу орқали ёш авлодни тарбиялаш ҳамда билимли бўлишига ҳисса қўшилади.

Юқорида келтириб ўтган мисолларимиз каби айрим ҳолатлар жамиятда учраб турибди. Аҳолида розилик кайфиятини ошириш ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олишда ҳамда жамоат тартибини самарали таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Шу ўринда, аҳолини рози қилиш ва кайфиятини кўтаришга хизмат қиладиган айрим тадбирлар ҳақида тўхталиб ўтамыз:

ҳар бир байрам олдидан маҳаллаларда спорт ва миллий ўйинлар ташкил этиш, аҳолини “намунали оила”, “гинч оила”, “меҳнатсевар фуқаро”, “жонкуяр фуқаро”, “фидойи фахрий”, “энг яхши ёш”, “энг яхши аёл” каби эътирофлар билдириш ҳамда фахрий ёрликлар ва кўкрак нишонларини таъсис этиш ва рағбатлантириш;

хайрия тадбирларини ташкил этиш (бой оилалар, шароити яхши тадбиркорлар ва кўнгилиларни ихтиёрий тадбирга жалб этиш орқали) ва кам таъминланган, икки нафар фарзанди шартнома асосида ўқиётган, ишсиз, чет давлатга ишлаш учун кетганларнинг оила аъзоларига турли маҳсулотлар олиб бериш;

ачинарли ҳолатга тушиб қолган ички автомобиль йўлларини таъмирлаш;

маҳаллаларда бепул ва ихтиёрий тиббий кўриклар ташкил этиш;

фуқаролар мурожаатларни ҳал этиш бўйича ишларни янада яхшилаш;

ичимлик суви ва табиий газ билан таъминланмаган жойларга уларни ўтказиш чораларини кўриш;

сиёсий партиялар родини ошириш, шаҳар ва туманларда вакиллари учрашувларини ўтказиб, аҳоли муаммоларини ўрганиш ҳамда ечими бўйича чора-тадбирлар белгилашда фаол иштирок этишини ташкил этиш;

бозор ва савдо дўконларида озиқ-овқат маҳсулотларини ҳамда дорихоналарда дорилар нархларининг сунъий равишда оширилишини олдини олиш;

аҳолининг йиллар давомида ҳал этилмадан тўпланиб қолган муаммоларини ҳал этиш бўйича гуруҳлар ташкил этиш, уларнинг фаолиятини кунлик мониторинг қилиш орқали муаммоларни ижобий ҳал этиш;

аҳолининг кайфиятини социологик сўровнома орқали ўрганиб бориш;

оммавий ахборот воситалари орқали аҳоли муаммолари бўйича конструктив баҳс-мунозараларни кўпайтириш;

жамоатчилик билан маслаҳатлашиш дастурларини ишлаб чиқиш.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, аҳоли кайфиятини кўтаришга хизмат қилувчи ҳар қандай тадбирлар, жамоат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади, акси эса салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://kun.uz/news/2017/08/31/halk-davlat-idoralariga-emas-balki-davlat-organlari-halkimizga-hizmat-kilisi-kerak-prezident-nutki>
2. <https://vseokoree.com/news/o-problemax-parkovki-v-koree>
3. https://www.consultant.ru/law/podborki/prodazha_avtomobilya_bez_soglasiya_supru_ga/
4. <https://www.lex.uz/acts/97664>
5. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan "On Combating Corruption") <https://lex.uz/docs/3088008>
6. <https://lex.uz/docs/5495529>
7. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan "On Prevention of Offenses") <https://www.lex.uz/acts/2387357>
8. Ташқи меҳнат миграцияси: муаммо ва ечимлар и.ф.д., профессор Мухаммедов М.М., и.ф.д., профессор Арабов Н.У. (Foreign labor migration: problems and solutions i.f.d., professor Mukhammedov M.M., i.f.d., professor Arabov N.U.) <https://cyberleninka.ru/article/n/tash-i-me-nat-migratsiyasi-muammolar-va-echimlar/viewer>
9. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 94-моддаси (Article 94 of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan) <https://lex.uz/docs/6257288>
10. <https://advice.uz/uz/document/3031?keyword=%D0%9C%D0%B5%D2%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%B1%82%B0%И0%B1%8Ф%B1%82%B0%И8%B0%ИИ%B0%И8>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000